

KONSERVA SANOATIDA CHIQITSIZ TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISH

Xojiyev Rustam Muxammadjonovich

Namangan muhandislik–texnologiya instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8013908>

***Annotasiya.** Maqolada konserva sanoatining sharbat ishlab chiqarish ikkilamchi xom ashyolarini qayta ishlash muammolari, sabzi ikkilamchi xomashyosidan qandli konserva mahsuloti ishlab chiqarish texnologiyasi, texnologik sxemasi, hamda resepturaga kiritiladigan komponentlar mutanosibligi, sharbat ikkilamchi xom ashyosini qayta ishlash samaradorligi keltirilgan.*

***Kalit soʻzlar:** Ikkilamchi xom ashyo, gipertonik eritma, qiyom, quruq moddalar miqdori, samaradorlik.*

Bugungi kunda aholini sifatli, oziqaviy qiymati yuqori boʻlgan tayyor va yarimtayyor mahsulotlar bilan taʼminlash dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Qishloq xoʻjalik mahsulotlari ishlab chiqarish texnologiyasining rivojlanishi natijasida hosil boʻlgan ikkilamchi xom ashyodan olingan mahsulotlarga ham ehtiyoj ortdi.

Konservalash sanoatida vitaminlar, mikro- va makroelementlarga boy oʻsimlik mahsulotlari ishlab chiqarishni rivojlantirish boʻyicha ilmiy izlanishlar jadal olib borilmoqda. Bu borada, oʻsimlik xom ashyolarini kompleks qayta ishlash, olingan mahsulotlarning sifatini yaxshilash, oziqaviy xavfsizligini taʼminlash, biologik qiymatini oshirish, energiya tejankor va yangi texnologiyalarni ishlab chiqishga alohida eʼtibor berilmoqda.

Respublikamizda konservalash sanoatida meva-sabzavotlarni saqlash va qayta ishlash, eksportbop mahsulotlar ishlab chiqarish boʻyicha zamonaviy texnologiyalar joriy etilib, muayyan natijalarga erishilmoqda. Yangi Oʻzbekistonning taraqqiyot strategiyasida «sanoatni sifat jihatdan yangi bosqichga koʻtarish, mahalliy xomashyo manbalarini chuqur qayta ishlash, tayyor mahsulotlar ishlab chiqarishni jadallashtirish, yangi turdagi mahsulotlar va texnologiyalarni oʻzlashtirish» boʻyicha muhim vazifalari belgilab berilgan.

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 16 yanvardagi PF-5303-sonli «Mamlakatning oziq-ovqat xavfsizligini yanada taʼminlash chora-tadbirlari toʻgʻrisida»gi, 2019 yil 14 martdagi PQ-4239-sonli «Meva sabzavotchilik sohasida qishloq xoʻjalik kooperasiyasini rivojlantirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida»gi, 2019 yil 29 iyuldagi PQ-4406-sonli «Qishloq xoʻjaligi mahsulotlarini chuqur qayta ishlash, jumladan meva va sabzavotlarni saqlash va qayta ishlash, ularning isteʼmol meʼyorlarini talab darajasiga yetkazish hamda turli yarim fabrikatlar ishlab chiqarishni yoʻlga qoʻyish, oziq-ovqat sanoatini yanada rivojlantirish boʻyicha qoʻshimcha chora-tadbirlar toʻgʻrisida»gi, 2022 yil 28 yanvardagi №PF-60-sonli «Yangi Oʻzbekistonning Taraqqiyot strategiyasi toʻgʻrisida»gi, farmon va qarorlari shuningdek, mazkur faoliyatga tegishli boshqa meʼyoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishga muayyan darajada xizmat qiladi.

Respublikamiz olimlari tomonidan meva-sabzavotlar, rezavorlar va oʻsimlik xomashyolaridan oziq-ovqat mahsulotlari olish texnologiyasi takomillashtirilgan, olingan mahsulotning organoleptik, fizik-kimyoviy, mikrobiologik xossalriga taʼsiri baholangan, oziqaviy, energetik va biologik qiymati hamda sifati tadqiq etilmoqda.

Shu bilan birga meva va sabzavot sharbatlari ishlab chiqarish ikkilamchi xomashyolaridan oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish texnologiyasini takomillashtirish va

joriy etishda xomashyoni biologik va oziqaviy qimmatini to'la saqlab, issiqlik ishlovi berish, ulardan mahsulotlar tayyorlashda samarali foydalanish hamda xavfsizligini oshirish, konserva sanoatida konserva mahsulotlari assortimentini kengaytirib, mahsulot tayyorlash jarayonini osonlashtirish, jihozlar unumdorligini oshirish va ishchi kuchi, energiya sarfi, vaqt me'yoridan samarali foydalanish hozirgi kunning dolzarb muammolaridan biridir.

Statistik ma'lumotlarga qaraganda O'zbekiston Respublikasida 111,5 ming gektar olmazorlardan 1238,2 ming tonna olma yetishtiriladi. Shundan fermer xo'jaliklaridagi 86,9 ming gektar maydondan 827,3 ming tonna, dehqon xo'jaliklari va aholi tomorqalaridagi 24,6 ming gektar maydondan 410,9 ming tonna olma hosili olindi. 124,4 ming gektar maydonda sabzi xomashyosi ekildi. 2022 yilda yetishtirilgan 2494 ming tonnadan ortiq hosil yig'ishtirib olingan. Bunda «takroriy ekindan» yig'ilgan 140 ming tonna sabzi qishki-bahorgi mavsumda aholi ta'minoti uchun zaxiraga olinadi, «kechpishar» sabzining bir qismi esa umumiy quvvati 250-300 ming tonna bo'lgan o'nlab ixtisoslashtirilgan korxonalar bazasida qayta ishlanadi, jami 50,5 ming tonna sabzi eksport qilinmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev ta'kidlaganlaridek: "Bugungi kunda yurtimizda yetishtirilayotgan meva-sabzavotning atigi 15 foizi qayta ishlanib, 8 foizi eksport qilinmoqda, xolos.

Tahlillar natijasining ko'rsatkichiga ko'ra, meva-sabzavotchilik mahsulotlari hajmlarining yildan-yilga oshib borishi saqlash va qayta ishlash tarmog'idagi bir qator muammo va kamchiliklarni bartaraf etish, sohani isloh qilishda zamonaviy innovasion, resurs tejaydigan raqamli texnologiyalardan keng foydalangan holda tub burilishni amalga oshirishni talab etmoqda. Xususan:

- respublikada umumiy ishlab chiqarish hajmlariga nisbatan mevaning 18,9 foizi, sabzavot va poliz mahsulotlarining 5,6 foizi, uzumning 9,5 foizi sanoat korxonalarida qayta ishlanmoqda;

Bundan kelib chiqib shunday hulosalar qilish mumkinki, meva-sabzavotlarni saqlash va qayta ishlash salohiyati juda past. Chiqitsiz texnologiyalarni tadbiq etish natijasida, tayyor mahsulot ishlab chiqarishni takomillashtirish va qo'shimcha ish o'rinlarini yaratish imkoniyati paydo bo'ladi.

Xozirgi kunda meva-sabzavotlarni qayta ishlab tabiiy sharbatlar tayyorlash korxonalarida jadal suratlar bilan o'sib bormoqda. Tindirilgan sharbat tayyorlashda o'rtacha 40-45 % chiqindi ya'ni ikkilamchi xomashyo hosil bo'ladi. Yuqoridagi ma'lumotlar asosida birgina sabzi xomashyosini oladigan bo'lsak, 300 ming tonna xomashyodan 120 ming tonna ikkilamchi xomashyo hosil bo'ladi. Ushbu ikkilamchi xomashyoni qayta ishlab chiqitsiz texnologiyani joriy etish, korxonada hosil bo'ladigan chiqindini utilizatsiya qilish, konserva mahsulotlari assortimentini kengaytirish asosiy xomashyoni tejash va korxonaga qo'shimcha daromad olish imkoniyatini beradi. Iqtisodiy jihatdan ko'radigan bo'lsak, birgina qayta ishlash korxonasi yiliga sabzini qayta ishlashi natijasida 100 tonnadan ortiq ikkilamchi xomashyo hosil bo'ladi. Ushbu ikkilamchi xomashyo shu kungacha qayta ishlanmaganligi sababli chorva hayvonlariga berish uchun aholi va boshqa xo'jaliklarga 1 kg ni 150 so'm dan sotib yuborilgan.

Yuqoridagi taxlillar asosida biz sabzi ikkilamchi xomashyosidan povidlo tayyorlash texnologiyasini ishlab chiqdik. Ko'p sonli tajribalar asosida texnologik jarayon ketma-ketligi aniqlanib, biz sabzi ikkilamchi xomashyosidan povidlo tayyorlash texnologik sxemasi va reseptini ishlab chiqdik.

Sabzi sharbati siqib olingandan so‘ng qolgan ikkilamchi xom ashyoni inspeksion transporterda nazorat qilinib, gipertonik eritmada 7-8 *min.* ishlov beriladi va maydalagichdan o‘tkazib, uni pishirish qozoniga joylab, massasiga nisbatan 15 % suv qo‘shiladi va issiqlik ishlovi berib doimiy ravishda aralashtirib turiladi. So‘ngra qandni inspeksiyalab, magnitli separatoridan o‘tkazib, 70-75 % li qiyom tayyorlab olib filtrlanadi va uni ham sabzi ikkilamchi xom ashyosi solingan pishirish qozoniga joylab, 35-40 *min.* davomida pishirdik, pishirish so‘nggida limon bo‘lakchasini maydalab qo‘shdik bu vaqt davomida tayyor mahsulotdagi quruq moddalar miqdori 66 % ga yetdi, so‘ngra yaxshilab aralashtirib, idishlarga joylab sterilladik va og‘zini sterillangan qopqoq bilan yopdik.

Sabzi ikkilamchi xom ashyosidan povidlo tayyorlash resepturasi

Xom ashyo turi	Miqdori
Sabzi ikkilamchi xom ashyosi, g.	550
Qand, g.	400
Limon, g.	50
Chiqishi, g.	1000

1-rasm. Olma va sabzi ikkilamchi xom ashyosidan povidlo tayyorlash texnologik sxemasi.

Biz taklif qilayotgan usul bo'yicha ikkilamchi xom ashyo qayta ishlanib, povidlo ishlab chiqarilsa vitaminga boy ushbu mahsulotga mamlakatda hamda xorij davlatlarida ham talab katta. Ushbu ishlab chiqarish yo'lga qo'yish ko'zda tutilgan mahsulotga bo'lgan talab o'rganilganda mustaqil davlatlar hamdo'stlik davlatlarida qiziqish katta ekanligi ma'lum bo'ldi. Dastlabki bozorni o'rganish natijalari shuni ko'rsatadiki, ikkilamchi xom ashyodan olingan povidloning 1 kg ni hozirgi kunda 7500 so'mdan 10500 so'mgacha bo'lgan narxlarda sotish imkoniyati mavjud.

Korxonadagi ikkilamchi xom ashyolarni to'la qayta ishlab, o'rganib chiqilgan narxlarning eng arzoniga sotilganda korxonada iqtisodiy jihatdan katta samaradorlikka erishishi tahlil natijalarida aniqlandi. Korxonada ikkilamchi xom ashyoni qayta ishlashdan 1 357 500 ming so'm daromad olib undan 162 900 ming so'm yagona soliq to'lagandan so'ng xom ashyoga 40 8750 ming so'm, elektr energiya uchun 32490,4 ming so'm, amortizatsiya ajratmasi uchun 11 110 so'm, ish xaqi uchun 266 400 ming so'm, yagona ijtimoiy soliqqa 13% li ajratmaga 34 632 ming so'm chiqarib tashlangandan so'ng 452 316,5 ming so'm sof foyda oladi.

Yuqoridagi tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, biz taklif qilayotgan usul bo'yicha korxonada ikkilamchi xom ashyoni qayta ishlash natijasida 452 316,5 ming so'm sof foyda oladi, o'z navbatida ushbu mablag'ni ishlab chiqarishni kengaytirish, ijtimoiy sohani rivojlantirish, aholini ijtimoiy qo'llab-quvvatlashga yo'naltirish mumkin, hamda qo'shimcha 12 ish o'rni yaratiladi.

Biz taklif qilgan usul O'zbekistondagi sharbat ishlab chiqaruvchi korxonalarda tatbiq etilsa, bu albatta juda ham katta samara berib, iste'mol tovarlari assortimenti soni ortishi bilan birga mamlakatimiz iqtisodiga ushbu kunda juda ham zarur bo'lgan valyuta mablag'lari kelib tushishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning Qishloq xo'jaligi xodimlari kuniga bag'ishlangan tantanali marosimdagi nutqi. <https://agro-olam.uz/uzbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirzijoeyvningqishloq-hujaligi-hodimlari-kuniga-bagishlangan-tantanali-marosimdagi-nutqi/>
2. Xojiyev R.M., Ataxanov Sh.N., Mamajanov L. Texnologiya polucheniya povidla iz vtorichnogo сыра sokovykh proizvodstv i issledovaniye kachestvennykh pokazateley // Universum: texniceskiye nauki. Moskva. 2020. № 8 (77). –S.25-28. (02.00.00; №1).
3. Xojiyev R.M., Ataxanov Sh.N., Mamadjanov L., Mirabdullayev N.X. Izucheniye vliyaniya urovnya izmelcheniya i teplovoy obrabotki na polifenolnyye komplekсы vtorichnogo сыра yabloka i morkovi // Universum: texniceskiye nauki. 2021. 3(84). –S.87-90. (02.00.00; №1).
4. Ataxanov Sh.N., Abdullayev O.G., Murodillayev A., Xojiyev R.M., Mutalov K., Abduraxmonov S., Artikov A., Mamajonov L., Qanoatov X.M. Povidloni tayyorlash usuli // Patent № IAP 03289. 28.02.2007.
5. A. A. Artikov, A. X. Alinazarov, Sh. N. Ataxanov, B. G. Norinboyev, R. M. Xojiyev Geliotexnologicheskaya liniya po proizvodstvu poroshkov – polufabrikatov iz vtorichnogo сыра sokovykh proizvodstv // Mejdunarodnyy nauchnyy jurnal №3 “Alternativnaya energetika i ekologiya” Rossiya g. Sarov 2006 g